

SOLENOIDAL VEKTOR MAYDONLARNING LI ALGEBRASI

Ergashali Axadjon o'g'li Akramov

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: Ushbu tezisda vektor maydonlar, Li algebrasi va solenoidal vektor maydon ta'riflari yoritib berilgan, ularga doir misollar ko'rib chiqilib qisqacha bayoni keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: vektor maydon, integral chizig'i, Li algebrasi, solenoidal vektor maydon, divergensiya, rotir.

Bizga biror α tekislik va $\Omega \subset \alpha$ soha berilgan bo'lsin.

1 – Ta'rif[1]. Agar Ω sohaning har bir M nuqtasida shu nuqtadan chiquvchi bitta $X(M)$ vektor berilgan bo'lsa, u holda Ω to'plamda X vektor maydon berilgan deyiladi.

Agar G to'plamga tegishli har bir p nuqtaga bitta $X(p)$ vektor mos qo'yilsa, bu moslik vektor maydon deb ataladi. Agar $X_1(x, y, z), X_2(x, y, z), X_3(x, y, z)$ funksiyalar differensiallanuvchi funksiyalar bo'lsa:

$$X : (x, y, z) \rightarrow \{X_1(x, y, z), X_2(x, y, z), X_3(x, y, z)\}$$

vektor maydon silliq (yoki differensiallanuvchi) vektor maydon deyiladi.

2 – Ta'rif[2]. Birorta $G \subset R^3$ sohada X vektor maydon berilgan bo'lib va shu sohada $\vec{p} = \vec{p}(t)$ tenglama bilan aniqlangan differensiallanuvchi γ chiziq berilgan bo'lsin. Agar har bir t uchun $\vec{p}'(t) = X(\gamma(t))$ shart o'rinli bo'lsa γ chiziq X vektor maydonning integral chizig'i deyiladi.

Teorema. Silliq vektor maydon berilgan sohaning har bir nuqtasidan shu vektor maydonning yagona integral chizig'i o'tadi.

Misol: $X = \{-y + ax; x + ay\}$ $a \neq 0$ vektor maydon integral chizig'i topilsin.

Ta'rifga ko'ra: $\begin{cases} \dot{x} = -y + ax \\ \dot{y} = x + ay \end{cases}$ differensial tenglamalar sistemasini yechamiz. Bundan

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 \\ 1 & a \end{pmatrix} \text{ va } E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad A - \lambda E = 0 \text{ tenglamamizning yechimidan } \lambda = a \pm i$$

topamiz. $\lambda = a + i$ ekanligidan $A\vec{p} = \lambda\vec{p}$ tengligimiz orqali (bu yerda $\vec{p}(p_1; p_2)$)

quyidagi sistemani ko'rib chiqamiz: $\begin{cases} ap_1 - p_2 = (a + i)p_1 \\ p_1 + ap_2 = (a + i)p_2 \end{cases}$. Bundan $\vec{p}(1; -i)$ va

$\lambda = a - i$ dan esa $\vec{p}(1; i)$ yechimlarga kelamiz. Yuqoridagi sistemamizdagi x va y

larni quyidagi ifoda orqali aniqlab olamiz: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} e^{(a+i)t} - e^{at} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \cdot (\cos t + i \sin t)$

$$= e^{at} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right) (\cos t + i \sin t). \text{ Bundan } \begin{cases} x = e^{at} \cos t + i e^{at} \sin t \\ y = e^{at} \sin t - i e^{at} \cos t \end{cases} \text{ va}$$

$\begin{cases} x = e^{at} (c_1 \cos t + c_2 \sin t) \\ y = e^{at} (c_1 \sin t - c_2 \cos t) \end{cases}$ kelib chiqadi. Demak, yuqoridagi vektor maydoning

integral chizig'i $\begin{cases} x = e^{at} (c_1 \cos t + c_2 \sin t) \\ y = e^{at} (c_1 \sin t - c_2 \cos t) \end{cases}$ aniqlandi.

3 – Ta’rif[3]. Agar X vektor maydon uchun shunday Y vektor maydon topilib $X = \text{rot}Y$ munosabat bajarilsa X solinoidal vektor maydon deyiladi, Y esa uning potentsiali deyiladi.

Solenoidal maydon quyidagi xossalarga ega:

1) solenoidal maydonning maxsus nuqtalarini o‘z ichiga olmagan yopiq sirt bo‘yicha oqimi nolga teng;

2) solenoidal maydonda barcha maxsus nuqtalari o‘z ichiga olgan barcha yopiq sirtlardan olingan oqim o‘zaro teng bo‘ladi;

3) solenoidal maydonda vektor naychasining ixtiyoriy kesimidan olingan oqim o‘zgarmasdir.

Misol. Uch o‘lchovli Yevklid fazosida berilgan $U = (yz, xz, xy)$ vektor maydonni qaraylik.

Bundan U maydon solenoidal bo‘lishi uchun $\text{div}U = 0$ bo‘lishi kerak. Berilgan U vektor maydon uchun

$$\text{div}U = \frac{\partial U_x}{\partial x} + \frac{\partial U_y}{\partial y} + \frac{\partial U_z}{\partial z} = 0$$

bo‘lish shartini tekshiraylik.

$$\text{div}U = \frac{\partial(yz)}{\partial x} + \frac{\partial(xz)}{\partial y} + \frac{\partial(xy)}{\partial z} = 0$$

munosabat o‘rinli. Demak berilgan maydonimiz solenoidal ekan.

Xulosa: Silliq vektor maydon berilgan sohaning har bir nuqtasidan shu vektor maydonning yagona integral chizig‘i mavjudligi haqidagi teoremlar tatbiqlari o‘rganildi. Solenoidal maydonning maxsus nuqtalarini o‘z ichiga olmagan yopiq sirt bo‘yicha oqimi nolga tengligi bo‘yicha misollar keltirib o‘tilgan. Vektor maydonlarning solenoidal bo‘lishligi shartlari tekshirib, tahlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Ya.Narmanov “Differensial geometriya”. Toshkent. “Universitet” 2003.

2. Olver P. Application of Lie Groups to Differential Equations. Second edition. Springer 1993.
3. A.Ya.Narmanov, J.Aslonov. Geometry of orbit of Killing vector fields. Uzbek mathematical journal. N 2,2012, pp 77-85.
4. A.Ya.Narmanov, S. Saitova. On geometry of vector fields. Journal of Mathematical Sciences (United States).245(3) 2020, pp 347-352.

